

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE DAN CARYOPHYLLIDAE**

**OLEH:
Mawaddah Medika Ananda
NIM. 180101110235**

**DOSEN PENGAMPU:
Agustina Ambar Pertiwi, M. Pd.**

**ASISTEN DOSEN:
Nur Putri Lestari Sa'diyah
Muhammad Fahrujani Ansyar**

**UNIVERSITAS NEGERI ANTASASRI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE DAN CARYOPHYLLIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Hamamelidae & Caryophyllidae.

Hari/Tanggal : Rabu/26 Februari 2020.

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan:

1. Baki/nampan
2. Lup
3. Alat Tulis
4. Pisau silet/cutter

Bahan yang digunakan:

1. Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*)
2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)
3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)
4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)
5. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Perioditasnya : annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar: tunggang dan serabut.

- d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monpodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun : tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga : bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga : bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah : sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain : kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi :
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

1. Subclassis Hammamelidae

Subclassis Hammamelidae merupakan subclassis yang terkecil dalam classis Magnoliopsida. Class ini muncul sekitar 100 juta tahun lalu pada periode karterius bawah yang ditandai oleh penyerbukan oleh angina

dan bagian-bagian bunga tereduksi, sering uniseksual. Kecuali beberapa takson dari ordo Urticales. Terdiri dari 11 ordo, 24 famili dan sekitar 3400 spesies. Kebanyakan bentuk hidupnya berupa tumbuhan berkayu dan sering familia-familianya mempunyai species yang jumlahnya relatif sedikit. Pada kelompok yang telah maju, bunganya tersusun dalam perbungaan spika. Dalam beberapa fase evolusinya, subclassis Hammamelidae mulai menggunakan tamin sebagai senyawa kimia untuk pertahanan diri terhadap herbivor.

Contoh ordo Casuarinales: *Casuarina equisetifolia*.

2. Subclassis Caryophyllidae

Tumbuhan yang termasuk dalam subclassis Caryophyllidae sebagian besar berupa herba, hanya beberapa familia tumbuhan sukulen dan halofit. Dari catatan fosil diketahui bahwa subclassis Caryophyllidae mulai muncul 70 juta tahun lalu. Subclassis Caryophyllidae terdiri dari 3 ordo, 14 familia dan sekitar 11.000 spesies. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan beragam. Anggotanya yang primitif hanya mempunyai satu lingkaran perhiasan bunga dan dari sini berkembang menjadi perhiasan bunga yang termodifikasi dengan sepal dan petalnya yang jelas. stamen masuk dalam urutan sentrifugal dan menghasilkan pollen yang trinukleat. Ovul bitegmik 'crassinucellate', kompilotropus atau amfitropus. Embrio yang masak sering dilengkapi oleh perisperm. Ordo Caryophyllales sering juga disebut Centrospermae dan merupakan ordo yang terbesar dengan sekitar 10.000 spesies yang terdiri dari 3 ordo dan 14 familia.

Contoh ordo Caryophyllidae: *Opuntia vulgaris* dan

D. Hasil Pengamatan

Gambar Hasil Pengamatan (Akar, batang, daun, bunga, dan buah)

1. Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Batang Akar

B. Cabang Akar

C. Ujung Akar

D. Pangkal Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Batang Akar

B. Ujung Akar

C. Pangkal Akar

(Sumber: Sunanto, 1993)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Ujung Batang
- B. Pangkal Batang
- C. Cabang Batang
- D. Batang

2) Literatur

Keterangan:

- A. Ujung Batang
- B. Pangkal Batang
- C. Cabang Batang
- D. Batang

(Sumber: Sunanto, 1993)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Tepi Daun
- C. Ujung Daun
- D. Pangkal Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Tepi Daun
- C. Ujung Daun
- D. Pangkal Daun

(Sumber: Sunanto, 1993)

D. Bunga atau Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:
A. Strobilus
B. Duri

2) Literatur

Keterangan:
A. Strobilus
B. Duri

(Sumber: Jackson, 2017)

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Batang

(Sumber: Dok.Pribadi, 2020)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Batang
- B. Cabang Batang
- C. Pangkal Batang
- D. Ujung Batang

2) Literatur

Keterangan:

- A. Batang
- B. Cabang Batang
- C. Pangkal Batang
- D. Ujung Batang

(Sumber:Dok. Pribadi, 2020)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Ujung Daun
- B. Pangkal Daun
- C. Tepi Daun
- D. Tulang Daun
- E. Helai Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Ujung Daun
- B. Pangkal Daun
- C. Tepi Daun
- D. Tulang Daun
- E. Helai Daun

(Sumber: Dok.Pribadi 2020)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:
A. Mahkota Bunga
B. Daun Pemikat

2) Literatur

Keterangan:
A. Mahkota Bunga
B. Daun Pemikat

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

(Sumber: Dwi, 2007)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Batang

B. Ujung Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Batang

B. Ujung Batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Duri modifikasi dari daun

2) Literatur

Keterangan:

A. Duri modifikasi dari daun

(Sumber :Dok. Pribadi, 2020)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:
A. Mahkota Bunga
B. Tepi Daun

2) Literatur

Keterangan:
A. Mahkota Bunga
B. Tepi Bunga

(Sumber: Dwi, 2007)

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

(Sumber: Dok.Pribadi, 2020)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Batang

B. Permukaan Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Batang

B. Permukaan Batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:
A. Mahkota Bunga
B. Tepi Bunga

2) Literatur

Keterangan:
A. Mahkota Bunga
B. Tepi Bunga

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

5. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

(Sumber: Parker, 2016)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:
A. Batang

2) Literatur

Keterangan:
A. Batang

(Sumber: Parker, 2016)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

(Sumber: Parker, 2016)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:
A. Mahkota Bunga
B. Tepi Bunga

2) Literatur

Keterangan:
A. Mahkota Bunga
B. Tepi Bunga

(Sumber: Parker, 2016)

E. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:
A. Buah
B. Tepi Daun

2) Literatur

Keterangan:
A. Buah
B. Tepi Daun

(Sumber: Parker, 2016)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Cemara Laut	Bogenvil	Kaktus	Bayam	Bunga Pukul Empat
1.	Habitus	Pohon	Perdu	Herba	Herba	Herba
2.	Periodisitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat Batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Pipih kladodia	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Beralur dan kasar, terlepeasnya kerak	Kasar	Licin	Licin	Berbulu
	Alat-alat lain	Bersisik	Duri	Duri (modifikasi)	-	Bulu
5.	Sifat daun	Tunggal	Tunggal	Majemuk	-	-
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Modifikasi batang	Berseling	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jarum	Jantung	Duri	Jorong	Segitiga
	Pangkal daun	Meruncing	Tumpul	Roset batang	Tumpul	Rata
	Ujung daun	Tumpul	Meruncing	Meruncing	Terbelah	Meruncing
	Tepi daun	Beringgit	Rata	Rata	Rata	Rata
	Urat daun	Sejajar	Menyirip	-	Menyirip	

						Menyirip
	Tekstur daun	Kasar	Tipis seperti kertas	Berdaging	Tipis	Seperti kertas
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6	Sifat bunga					
	Bagian bunga	-	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Lengkap
	Alat lain		Daun pemikat			
7	Sifat buah	-	-	-	-	Permukaan biji beralur

E. ANALISIS

1. Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae
Divisi : Magnoliophyta
Ordo : Fagales
Famili : Casuarinaceae
Genus : Casuarina
Spesies : *Casuarina equisetifolia*

(Sumber : Steenis, 2003)

Habitus

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada pohon cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) memiliki ciri-ciri seperti habitus yaitu pohon, atau sejenis pohon yang tingginya lebih dari 5 meter atau jauh dari permukaan tanah. Selain itu pengertian habitus adalah merupakan istilah biologi yang naluriah (instinktif) hewan atau kecenderungan alamiah bentuk suatu tumbuhan.

Periodisitas

Setelah itu periodisitasnya pirenial atau tumbuhan menahun yang lama hidupnya. Periodisitas juga dapat diartikan sebagai suatu pengelompokan tumbuhan dimana itu dilihat berdasarkan ciri-ciri atau kemiripan suatu tanaman tersebut. Sedangkan pirenial adalah suatu tanaman abadi yang hidup selama lebih dari 2 tahun. Dan juga biasanya tanaman menahun tumbuh menyesuaikan struktur mereka dan diri mereka dari satu tahun melalui bentuk reproduksi vegetative daripada penyemaian.

Sifat Akar

Sifat akarnya yaitu tunggang. Sistem perakaran tunggang yaitu apabila akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok berasal dari akar lembaga. Susunannya biasanya terdapat pada tumbuhan biji belah (*Dicotyledoneae*) dan tumbuhan biji telanjang (*Gymnospermae*).

Sifat Batang

Sifat batangnya meliputi percabangan yang monopodial dimana batangnya terlihat jelas. Atau dalam artian jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuhnya tegak lurus yaitu apabila tumbuhan tersebut arahnya lurus ke atas dan bentuk batangnya bulat. Permukaan batangnya kasar dalam artian ketika disentuh kasar.

Sifat Daun

Sifat daunnya yaitu berdasarkan tata letaknya yaitu tersebar, dikatakan tersebar apabila jika daun yang terhambur atau terpecah itu terletak dimana-mana susunannya. Bagian daunnya tidak lengkap karena hanya terdiri dari tangkai daun (*Petiolus*) helaian daun (*Lamina*) sedangkan upih daun atau pelepah daun (*Vagina*) tidak terdapat. Bentuk daun yaitu seperti jarum. Dikatakan seperti jarum apabila serupa bangun paku, lebih kecil dan meruncing panjang. Pangkal daunnya meruncing. Dikatakan meruncing apabila seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing ujung daun yaitu tumpul. Tepi daun yaitu beringgit, yang berarti kebalikan dari bergerigi, jadi sinusnya tajam dan angulusnya yang tumpul, urat daun sejajar, tekstur daun yaitu kasar. Dan warna daun yaitu hijau.

Sifat Bunga

Sifat bunga meliputi bagian bunganya yang tidak lengkap atau salah satunya tidak ada, dan selain itu tidak terdapat alat-alat lain.

Sifat Buah

Sifat buahnya yaitu tidak ditemukan buah.

Menurut (Sunanto, 1993) cemara laut merupakan tanaman jenis pohon berumah satu dengan percabangan halus dan pegangan berwarna coklat keabu-abuan muda. Bagian batangnya yang masih muda bertekstur halus dan sedangkan batang yang tua bertekstur kasar, tebal dan beralur. Daun berbentuk seperti jarum serta berwarna hijau keabu-abuan. Cemara

laut memiliki bunga jantan dan betina. Bunga jantannya berupa bulir memanjang, tunggal dan terletak pada bagian terminal sedangkan bunga betina terletak pada cabang berkayu yang menyamping.

Kunci Determinasi :

Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) : 1b-2b-3b-4b-6a-34b-37b-38b-39b-40b- **36. Casuarinaceae.**

Fam 36-1. Casuarina

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6a. Dengan daun yang jelas.....**7**
- 34b. Ranting atau ruas batang bersegi atau bulat.....**37**
- 37b. Batang tidak succulent. Tumbuh-tumbuhan tidak bergetah.....**38**
- 38b. Batang tidak merupakan massa seperti benang yang tidak teratur.....**39**
- 39b. Pohon atau rumput-rumputan (herba) yang jelas bercabang. Bunga tidak tersusun dalam tongkol. Ranting bersegi.....**40**
- 40b. Bunga kecil tidak berarti, tersusun dalam bulir. Pohon.....**36. Casuarinaceae**

Fam 36. Casuarinaceae

Pohon, berumah 1 atau 2. Kebanyakan ranting terdiri dari ranting jarum yang hijau, dengan sendi pucat dan antarruas yang beralur, menggantung pada ranting yang normal. Daun direduksi menjadi gigi yang sangat kecil, dalam karangan 4-18 pada ruas ranting jarum. Bunga

berkelamin 1, dalam bulir yang berbentuk kerucut. Bulir jantan pada ujung ranting jarum biasa yang panjang. Bunga jantan dalam karangan, masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari 2 anak pelindung, 0-3 daun tenda bunga dan 1 benang sari. Bulir betina pada ujung ranting jarum yang sangat pendek. Bunga betina dalam karangan, masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari 2 anak daun pelindung dan 1 bakal buah dengan 2 tangkai putik. Buah bongkol bentuk kerucut, terdiri dari daun pelindung yang melembung dan menjadi kayu dengan diantaranya, yang dinamakan sel buah. Buah berupa kering yang bersayap.

1. Casuarina

Pohon tinggi sampai 25 cm. Berumah satu. Ranting hijau beralur 5-12, kerap kali persegi 8, tebalnya kurang dari 1 mm. Bulir jantan silindris kecil, jarang berbentuk sedikit, seperti gada, tebal 1-1,5 mm, keputihan, daun pelindung memanjang sampai bentuk lanset, lebar ± 1 cm, bunga dalam ± 10 cm karangan bunga terdiri dari 7-8 bunga dan dalam 14-16 baris yang membujur, daun pelindung dalam stadium buah segi tiga terbalik, lebar 0,5 mm, dengan ujung duri tempel, daun pelindung 5 kali 2 mm, dengan ujung runcing. Buah kering 5-6 kali 2-3 mm, dengan ujung segi tiga lancip, sayap serupa selaput. Banyak di pantai berpasir, ditanam juga didaerah pedalaman, di sana sini liar.

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Classis : Magnoliopsida
Ordo : Caryophyllales
Family : Nyctaginaceae
Genus : Bougainvillea
Species : *Bougainvillea spectabilis* Willd.

(Sumber : Cronquist, 2003)

Habitus

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada tanaman bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) memiliki ciri-ciri seperti habitusnya yaitu perdu dimana artinya ia tumbuh tumbuhan tersebut kurang dari 5 meter. Selain itu pengertian habitus adalah merupakan istilah biologi yang naluriah (instinktif) hewan atau kecenderungan alamiah bentuk suatu tumbuhan. Kategori yang dapat dinyatakan perdu yaitu apabila tumbuhan tersebut merupakan tumbuhan berkayu yang bercabang-cabang, tumbuh dekat dengan permukaan tanah, dan tidak mempunyai batang yang tegak. Perdu juga nama sekelompok pohon yang memiliki ketinggian kurang lebih dibawah 5-6 meter kaki.

Periodisitas

Setelah itu periodisitasnya pirenial atau tumbuhan menahun yang lama hidupnya. Periodisitas juga dapat diartikan sebagai suatu pengelompokkan tumbuhan dimana itu dilihat berdasarkan ciri-ciri atau kemiripan suatu tanaman tersebut. Sedangkan pirenial adalah suatu tanaman abadi yang hidup selama lebih dari 2 tahun. Dan juga biasanya tanaman menahun tumbuh menyesuaikan struktur mereka dan diri mereka dari satu tahun melalui bentuk reproduksi vegetatif daripada penyemaian.

Sifat Akar

Sifat akarnya yaitu tunggang. Sistem perakaran tunggang yaitu apabila akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok berasal dari akar lembaga. Susunannya biasanya terdapat pada tumbuhan biji belah (*Dycotyledoneae*) dan tumbuhan biji telanjang (*Gymnospermae*).

Sifat Batang

Sifat batangnya meliputi percabangan yang monopodial dimana batangnya terlihat jelas. Atau dalam artian jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuhnya tegak lurus yaitu apabila tumbuhan tersebut arahnya lurus ke atas dan bentuk batangnya bulat.

Permukaan batangnya kasar dalam artian ketika disentuh kasar. Alat-alat lain berupa duri.

Sifat Daun

Sifat daunnya tunggal selain itu berdasarkan tata letaknya yaitu tersebar dimana-mana. Bagian daunnya tidak lengkap karena hanya terdiri dari tangkai daun (*Petiolus*) helaian daun (*Lamina*) sedangkan upih daun atau pelepah daun (*Vagina*) tidak terdapat. Bentuk daun yaitu seperti jantung. Dikatakan seperti jantung apabila bangunnya seperti bulat telur tetapi pangkal daun memenangkan suatu lekukan. Pangkal daunnya tumpul, sedangkan ujung daun yaitu meruncing. Dikatakan ujung daun meruncing apabila seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daun licin dan seperti kertas. Warna daun hijau.

Sifat Bunga

Sifat bunga meliputi bagian bunganya yang tidak lengkap karena sebagian dari alat-alat bunga tersebut tidak ada dan terdapat alat tambahan lain berupa daun pemikat.

Sifat Buah

Sifat buahnya yaitu tidak ditemukan buah.

Menurut (Sunarjono, 2005) bogenvil merupakan tumbuhan yang tumbuhnya tegak lurus, seludang bunga (*spatha*) merupakan daun pelindung yang berukuran lebih besar daripada bunganya. Seludang bunga ini menyelubungi seluruh bunga beragam waktu mekar. Akar pada bunga ini berupa akar tunggang, tumbuh vertikal berserabut dan melebar. Batang pada bunga kertas atau bogenvil berupa perdu dengan permukaan yang kasar berwarna kecoklatan. Batangnya berkayu, berbentuk bulat memanjang dan berduri. Daunnya berbentuk oval dan memanjang, tepi daun rata, pertulangannya menyirip antara 3-5 bahkan lebih, daun berwarna kehijauan hingga hijau tua.

Menurut (Rahmawati, 2007) daun bunga kertas memiliki macam daun yang tunggal karena terdiri satu helai daun (lamina) biasanya tidak mempunyai stipula karena berubah menjadi sulur, dengan filotaksis atau letak duduk daunnya berselang-seling bentuk daunnya bulat telur melebar dengan pertulangan dari daun ini sendiri adalah menyirip, tepi daun rata dan ujung daun akuminatus dengan pangkal daunnya adalah petiolatus. Bunga kertas memiliki macam bunga yang majemuk dengan karangan bunga samosa yaitu percabangan simpodial atau terbatas, tiap kuncup terminal menghasilkan satu bunga dan percabangan keluar dari kuncup aksiler dari braktea

Menurut (Darwin, 2006) karangan bunga kertas berupa rasemosa yakni bunga mekar berurutan dari bawah keatas atau dari luar kedalam, karangan bunga sering berambut halus berwarna jingga. Bunga memiliki kelopak bunga berwarna merah muda berbentuk tabung kecil, serta helai kelopak berjumlah 5 dikelilingi oleh mahkota bunga sebanyak 3 lembar dengan warna beragam namun dalam pengamatan berwarna kuning. Mahkota bunga menyerupai kertas dan bersifat tahan lama. Alat – alat kelamin bunganya berupa benang sari yang berjumlah dua dan mengelilingi putik dengan putik berjumlah 1 buah dan terletak ditengah. Distribusi seks dari bunga kertas adalah monocieus karena kelamin jantan dan betina berada dalam 1 pohon. Dalam pengamatan terdapat bagian bagian tambahan dari bunga kertas yaitu terdapat spatula yang merupakan bagian yang melindungi bunga dan mirip dengan kertas pada bunga kertas bentuk spatula besar dan spatula tersebut menjadi bagian tambahan yang jarang dimiliki tumbuhan lain. Manfaat dari tumbuhan ini adalah sebagai tanaman hias

Kunci determinasi:

Bougainvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150b-151b-152a-**42.Nyctaginaiceae**

Fam 42– 1- Bougainvillea.

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8)	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129

129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau mneyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang...	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146a. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	147
147b. Tanaman berkayu	150
150b. Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minya.....	151
151b. Daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling.....	152
152a. Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna.....	42. Nyctaginaceae

Fam 42. Nyctaginaceae

Herba atau tumbuh-tumbuhan berkayu. Daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal, tanpa lekuk. Bunga berdiri sendiri atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkelamin 1 atau 2, pada pangkalnya kerap kali dengan daun pelindung hijau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu, hijau atau berwarna. Benang sari 1-10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala sari beruang 2. Bakal buah menumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1, bakal biji 1. Buah diselubungi oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras), bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah.

1. **Bougainvillea**

Liana yang kokoh dengan duri ketiak yang menjauhi batang membengkok, panjang 5-15 m, juga dipelihara sebagai perdu. Ranting, daun daun karangan bunga, kerap kali berwarna oranye. Daun tersebar sampai berhadapan, bertangkai, bulat telur, eliptis, atau memanjang, meruncing, kerap kali tepi rata, 4-10 kali 2-6 cm. Bunga tersusun dalam anak payung yang bertangkai.

3. **Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)**

Klasifikasi

Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Classis : Magnoliopsida
Sub classis : Caryophyllidae
Ordo : Caryophyllales
Familia : Cactaceae
Genus : *Opuntia*
Species : *Opuntia vulgaris* Mill.

(Sumber : Cronquist, 2003)

Habitus

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada tanaman kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) memiliki ciri-ciri seperti habitus atau sejenis herba. Habitusnya yaitu herba dimana tumbuhan ini tidak memiliki batang berkayu di atas permukaan tanah. Selain itu pengertian habitus adalah merupakan istilah biologi yang naluriah (instinktif) hewan atau kecenderungan alamiah bentuk suatu tumbuhan.

Periodisitas

Setelah itu periodisitasnya pirenial atau tumbuhan menahun yang lama hidupnya. Periodisitas juga dapat diartikan sebagai suatu pengelompokan tumbuhan dimana itu dilihat berdasarkan ciri-ciri atau kemiripan suatu tanaman tersebut. Sedangkan pirenial adalah suatu tanaman abadi yang hidup selama lebih dari 2 tahun. Dan juga biasanya

tanaman menahun tumbuh menyesuaikan struktur mereka dan diri mereka dari satu tahun melalui bentuk reproduksi vegetatif daripada penyemaian.

Sifat Akar

Sifat akarnya yaitu serabut. Serabut adalah dimana dalam pengertiannya yaitu, apabila akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar daripangkal batang. Akar-akar ini karena bukan berasal dari calon akar yang asli dinamakan akar liar.

Sifat Batang

Sifat batangnya meliputi percabangan yang monopodial dimana batangnya terlihat jelas. Atau dalam artian jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuhnya tegak lurus yaitu apabila tumbuhan tersebut arahnya lurus ke atas dan bentuk batangnya pipih atau kladodia. Permukaan batangnya licin. Dan terdapat alat-alat lain yaitu modifikasi duri.

Sifat Daun

Sifat daunnya yaitu majemuk dan berdasarkan tata letaknya yaitu modifikasi dari batang. Bagian daunnya tidak lengkap karena hanya terdiri dari tangkai daun (*Petiolus*) helaian daun (*Lamina*) sedangkan upih daun atau pelepah daun (*Vagina*) tidak terdapat. Bentuk daun yaitu duri. Pangkal daunnya roset batang, dikatakan roset batang apabila jika daun yang berjejal-jejal itu terdapat pada ujung batang. Sedangkan ujung daun yaitu meruncing. Dikatakan ujung daun meruncing apabila seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tepi daun rata, tekstur daun berdaging. Dan warna daun yaitu hijau.

Sifat Bunga

Sifat bunga yaitu meliputi bagian-bagian bunganya yang tidak lengkap karena hanya terdapat beberapa bagian-bagian tertentu saja dan tidak terdapat alat-alat lain.

Sifat Buah

Sifat buahnya yaitu tidak terdapat.

Menurut (Gunawan, dkk, 2001), akar pada tanaman kaktus tunggang, bercabang, dan juga memiliki serabut, namun ada beberapa perakaran, dari tanaman ini memiliki sifat yang melekat dari tanaman satu ke tanaman yang lain. Batang, batang tanaman kaktus memiliki kandungan air yang banyak atau disebut sukulen, selain itu air yang disimpan di dalamnya memiliki bentuk lender dan juga tidak menguap. Daun tanaman kaktus ini memiliki tangkai yang pendek dan juga memiliki ukuran yang besar. Bunga, bunga tanaman ini memiliki bentuk yang corong, dengan ukuran dan juga bentuk yang sangat beragam tergantung dengan varietasnya.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2009) *Opuntia vulgaris* (kaktus) adalah salah satu contoh spesies dari ordo Caryophyllales family Cactaceae. Spesies ini memiliki habitus sukulen dengan pola percabangan simpodial serta segi penampang batangnya filokladiom. Berdaun majemuk dan berbentuk tereduksi menjadi duri, Ujungnya meruncing (*accuminatus*), dengan pangkal daunnya roset batang, bagian tepi daun rata (*entire*). Perbungannya dengan jenis kelamin biseksual. Calix dan stamennya lepas serta pistilumnya stigma bercabang. Ovariumnya inferum dengan simetri bunga aktinomorf. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan berumah dua (*dioucieous*) dimana alat kelaminya terpisah antara jantan dan betina. Pelekatan karpelnya apokarp, tipe plasenta parietal. Tumbuhan ini biasanya berumur kurang dari satu tahun. Berbagai jenis kaktus telah lama dimanfaatkan manusia sebagai sumber pangan.

Menurut (Dwi, 2007) *Opuntia vulgaris* Mill. (kaktus) adalah nama yang diberikan untuk anggota tumbuhan berbunga famili Cactaceae, dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Kaktus biasa ditemukan di daerah-daerah yang kering (gurun). Kata jamak untuk kaktus adalah *kakti*. Kaktus memiliki akar yang panjang untuk mencari air dan memperlebar penyerapan air dalam tanah. Air yang diserap kaktus disimpan dalam

ruang di batangnya. Kaktus juga memiliki daun yang berubah bentuk menjadi duri sehingga dapat mengurangi penguapan air lewat daun. Oleh sebab itu, kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air

Kunci determinasi :

Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) : 1b-2b-3b-4b-6a (golongan 3)- 34a- 35a

86. Cactaceae.-1.Opuntia

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6a. Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas (golongan 3)**34**
- 34a. Cabang atau ruas batang tampak jelas pipih.....**35**
- 35a. Ruas dan batang tebal dan berdaging (*Succulent*), berbentuk bulatan pipih.....**86.Cactaceae.**

Fam 86. Cactaceae.

Tumbuhan-tumbuhan sukulen, jarang dengan daun berupa helaian, kebanyakan dengan batang yang berusuk dan berdaging. Sendi daun dengan duri tempel dan rambut vilt. Bunga berkelamin 2, kebanyakan duduk di atas sendi daun, beraturan atau sedikit zigomorf, dengan poros bunga yang berbentuk tabung panjang. Daun mahkota dan kelopak 8 sampai lebih, kerap kali tidak dapat dibedakan dengan jelas terhadap yang lain (suatu tenda bunga). Benang sari banyak. Bakal buah tenggelam, beruang 1 atau beruang banyak. Tangkai putik 1. Buah buni berbiji banyak.

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Subkelas	: Caryophyllales
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Amaranthaceae
Genus	: Amaranthus
Spesies	: <i>Amaranthus spinosus</i>

(Sumber : Cronquist, 2003)

Habitus

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada tanaman bayam (*Amaranthus spinosus*) memiliki ciri-ciri seperti habitus atau sejenis herba. Habitusnya yaitu herba dimana tumbuhan ini tidak memiliki batang berkayu di atas permukaan tanah. Selain itu pengertian habitus adalah merupakan istilah biologi yang naluriah (instinktif) hewan atau kecenderungan alamiah bentuk suatu tumbuhan.

Periodisitas

Setelah itu periodisitasnya annual atau tumbuhan yang semusim. Periodisitas juga dapat diartikan sebagai suatu pengelompokkan tumbuhan dimana itu dilihat berdasarkan ciri-ciri atau kemiripan suatu tanaman tersebut. Sedangkan annual adalah suatu tanaman yang semusim atau tanaman setahun yang biasanya germinates, bunga, dan mati dalam satu tahun atau musim. Annual benar hanya akan hidup lebih lama dari setahun jika mereka dicegah dari pengaturan benih. Beberapa tanaman tanpa biji juga dapat dianggap annual meskipun mereka tidak tumbuh bunga.

Sifat Akar

Sifat akarnya yaitu tunggang. Sistem perakaran tunggang yaitu apabila akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-

cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok berasal dari akar lembaga. Susunannya biasanya terdapat pada tumbuhan biji belah (*Dicotyledoneae*) dan tumbuhan biji telanjang (*Gymnospermae*).

Sifat Batang

Sifat batangnya meliputi percabangan yang monopodial dimana batangnya terlihat jelas. Atau dalam artian jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuhnya tegak lurus yaitu apabila tumbuhan tersebut arahnya lurus dan bentuk batangnya bulat. Permukaan batang licin. Dan tidak ada alat-alat tambahan lain.

Sifat Daun

Sifat daunnya yaitu berdasarkan tata letaknya yaitu berseling dalam artian seperti berantara. Bagian daunnya tidak lengkap karena hanya terdiri dari tangkai daun (*Petiolus*) helaian daun (*Lamina*) sedangkan upih daun atau pelepah daun (*Vagina*) tidak terdapat. Bentuk daun yaitu jorong. Dikatakan seperti jorong apabila bentuk daun memiliki perbandingan panjang : 2 setengah -3 : 1. Pangkal daunnya tumpul, sedangkan ujung daun yaitu terbelah. Dikatakan ujung daun terbelah apabila ujung daun justru memperlihatkan suatu lekukan, kadang-kadang amat jelas, kadang-kadang terbelahnya ujung hanya akan kelihatan jelas jika diadakan pemeriksaan yang teliti. Tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daun tipis. Dan warna daun yaitu hijau.

Sifat Bunga

Sifat bunga meliputi bagian bunganya yang tidak lengkap karena hanya terdapat beberapa bagian tertentu saja. Dan tidak terdapat alat-alat lain.

Sifat Buah

Sifat buahnya yaitu tidak ada.

Menurut (Kurniawan, 2019), tanaman bayam memiliki akar perdu (terna), akar tanaman bayam ini akan menembus tanah hingga ketinggian 20-40 cm. Batang, tanaman bayam memiliki batang tumbuh dengan tebal,

tebal dan banyak mengandung udara. Daun, tanaman bayam memiliki daun tunggal, berwarna hijau muda sampai hijau tua, berbentuk bulat memanjang dan lonjong, panjang daun pada bayam 1,5-6,0 cm bahkan lebih, batang bayam disertai dengan tangkai berbentuk bulat.

Menurut (Anipa, 2016) habitus bayam liar berupa herba karena batang pada tumbuhan bayam lunak tidak memiliki batang berkayu dan tumbuh dikebun terlantar. Percabangannya berupa monopodial percabangan dengan kuncup terminal selalu merupakan bagian vegetatif dan hanya mati bila terjadi kerusakan, adapun bunga-bunganya terdapat pada pada struktur aksiler yang khusus dengan bentuk atau segi penampang batang bulat. Batang utama tegak dengan beberapa cabang lateral membentuk semak dalam pertumbuhannya.

Daun bayam liar termasuk kedalam macam daun majemuk. Daun majemuk adalah terdiri dari dua atau lebih helai daun, mempunyai anak daun pada satu bidang, dengan letak daun yang berselang seling, bentuk daunnya bulat telur memanjang dengan pertulangan daun yang menyirip, tepi daun undulatus atau rata, ujung daun runcing atau obtusus dan pangkal daunnya acutus. Bunganya termasuk kedalam macam bunga majemuk dengan simetri bunganya simetri syncarp, dengan tipe plasenta centralis dan menghasilkan buah tunggal, karangan bunganya termasuk kedalam samosa karena dalam rangkaian panjang dan terkumpul pada ujung-ujung batang dan bewarna kuning-hijau.

Distribusi seks dari bunganya adalah monoecious jadi kelamin jantan dan betina berada dalam 1 pohon dan penyerbukan terjadi dengan bantuan angin. Calixnya bersatu dengan stamen bagian dasar bersatu dan pistilumnya berada di dinding ovariumnya terpisah dengan tipe ovarium superum. Alat kelamin bunga bayam liar adalah dioseus dan termasuk tanaman berumah satu (monocieous) yang artinya alat kelaminnya dalam satu tumbuhan. Bayam yang dikonsumsi memiliki kandungan besi relatif lebih tinggi daripada sayuran daun lain (besi merupakan penyusun sitokrom, protein yang terlibat dalam fotosintesis) sehingga berguna bagi

penderita anemia dan akar tunggang bayam juga dimanfaatkan sebagai obat.

Kunci Determinasi :

Bayam (*Amaranthus spinosus*) :1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-243b-244b-248b-249b-250b-266b-267a-268a-269b-270b.-

41. Amaranthaceae-

1b-5a-5.Amaranthus

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b. Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....**10**
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....**11**
- 11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....**12**
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....**13**
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....**14**
- 14b. Semua daun duduk berhadapan.....**16**
- 16a. Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).....**239**

239b. Tumbuh tumbuhan tanpa getah.....	243
243b. Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....	244
244b. Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar.....	248
248b. Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....	249
249b. Daun tak mempunyai serabut demikian. Bunga berbentuk lain.....	250
250b. Rumput-rumputan. Setidak-tidaknya cabang nya tidak berkayu.....	266
266b. Bangsa tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian.....	267
267a. Bunga berjejal dalam karangan bunga yang menyerupai bogkol, pendek, terletak ujung atau di ketiak daun, duduk atau bertangkai.....	268
268a. Karangan bunga jelas bertangkai.....	269
269b. Daun tidak berbentuk ginjal. Setidak-tidaknya ujung batangnya tegak.....	270
270b. Bunga berbilangan 5. Daun mahkota berlepasan.....	41. Amaranthaceae
1b. Dan tersebar.....	5
5a. Daun tenda bunga setinggi-tingginya 2,5 mm. Bakal biji 1..	5. Amaranthus

41. Amaranthaceae

Semak atau perdu. Daun berhadapan atau tersebar, tunggal, tanpa daun penumpu. Banyak kebanyakan berkelamin 2, jarang berkelamin 1, berkelompok atau sendiri-sendiri dalam ketiak daun pelindung, pada pangkal kerap kali dengan 3 anak daun pelindung. Tenda bunga kering seperti selaput, jarang serupa herba, berbagi 5, taju bebas atau pada pangkal bersatu. Tangkai sari pada pangkalnya

bersatu menjadi bebrbentuk cawan atau tabung, kadang-kadang dengan alat tambahan antara bagian bebas dari benang sari. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan jumlah bakal biji yang berganti-ganti. Buah kering, kadang-kadang dengan tutup, lain kali tidak beraturan atau tidak membuka, jarang berdaging.

5.Amaranthus

Herba berumur 1 tahun tegak atau condong kemudian tegak, tinggi 0,4-1m, kerap kali bercabang banyak dan berduri. Daun bulat telur memanjang bentuk lanset, panjang 5-8 cm, dengan ujung tumpul dan pangkal runcing. Bunga dalam tukul yang rapat, yang bawah duduk di ketiak, yang atas terkumpul menjadi karangan bunga di ujung dan duduk di ketiak, bentuk bulir atau bercabang pada pangkalnya. Bulir ujung sebagian besar jantan, tidak berduri, tidak berduri tempel, mula-mula naik lalu menggantung. Tukul betina dengan 2 duri lurus yang lancip, dan menjauhi batang. Daun pelindung dan anak daun pelindung runcing, sepanjang-panjangnya sama dengan tenda bunga. Daun tenda bunga 5, panjang 2-3 mm, gundul, hijau atau ungu dengan tepi transparan. Benang sari 5, lepas, tanpa taju yang disisipkan diantaranya. Kepala putik duduk, bentuk benang. Buah bulat memanjang, dengan tutup yang rontok, berbiji 1. Tegalan, halaman rumah, semak, kebun, jalan. 1-400m.

5. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae
Divisio : *Spermatophyta*
Classis : Magnoliopsida
Subclassis : *Hamamelidae*
Ordo : *Caryophyllales*
Familia : *Nyctaginaceae*
Genus : *Mirabilis*
Spesies : *Mirabilis jalapa*L.

(Sumber : Cronquist, 2003)

Habitus

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada tanaman bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) memiliki ciri-ciri seperti habitus atau sejenis herba. Habitusnya yaitu herba dimana tumbuhan ini tidak memiliki batang berkayu di atas permukaan tanah. Selain itu pengertian habitus adalah merupakan istilah biologi yang naluriah (instinktif) hewan atau kecenderungan alamiah bentuk suatu tumbuhan.

Periodisitas

Setelah itu periodisitasnya annual atau tumbuhan yang semusim. Periodisitas juga dapat diartikan sebagai suatu pengelompokan tumbuhan dimana itu dilihat berdasarkan ciri-ciri atau kemiripan suatu tanaman tersebut. Sedangkan annual adalah suatu tanaman yang semusim atau tanaman setahun yang biasanya germinates, bunga, dan mati dalam satu tahun atau musim. Annual benar hanya akan hidup lebih lama dari setahun jika mereka dicegah dari pengaturan benih. Beberapa tanaman tanpa biji juga dapat dianggap annual meskipun mereka tidak tumbuh bunga.

Sifat Akar

Sifat akarnya yaitu tunggang. Sistem perakaran tunggang yaitu apabila akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok berasal dari akar lembaga. Susunannya biasanya terdapat pada tumbuhan biji belah (*Dicotyledoneae*) dan tumbuhan biji telanjang (*Gymnospermae*).

Sifat Batang

Sifat batangnya meliputi percabangan yang monopodial dimana batangnya terlihat jelas. Atau dalam artian jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuhnya tegak lurus yaitu apabila tumbuhan tersebut arahnya lurus dan bentuk batangnya bulat. Permukaan batang berbulu dan alat tambahan tadi berupa bulu.

Sifat Daun

Sifat daunnya yaitu berdasarkan tata letaknya yaitu berhadapan. Bagian daunnya tidak lengkap karena hanya terdiri dari tangkai daun (*Petiolus*) helaian daun (*Lamina*) sedangkan upih daun atau pelepah daun (*Vagina*) tidak terdapat. Bentuk daun yaitu seperti segi tiga. Dikatakan sepertisegi tiga bisa membentuk bangun segi tiga sama kaki. Pangkal daunnya rata, sedangkan ujung daun yaitu meruncing. Dikatakan ujung daun meruncing apabila seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daun yaitu seperti kertas. Dan warna daun yaitu hijau.

Sifat Bunga

Sifat bunga meliputi bagian bunganya yang lengkap karena terdapat semua dari bagian-bagian bunga tersebut. Dan tidak terdapat alat-alat lain.

Sifat Buah

Sifat buahnya yaitu tidak ada.

Menurut (Sudarso, 2005) *Mirabilis jalapa* (Bunga Pukul Empat) adalah salah satu contoh spesies dari ordo Caryophyllales family Nyctaginaceae. Spesies ini memiliki habitus perdu pola percabangan simpodial, bentuk penampangnya bulat, jenis daun majemuk bifoliolatus, duduk daun menyebar, bentuk daun bulat telur (ovate), ujung daun runcing (acutus), pertulangan menyirip (pinnate), tepi daun rata (entire), pangkal daunnya membundar (rotundatus), Perbungaan majemuk dengan bentuk bunga seperti terompet yang terletak di ujung batang, benang sari enam, pipih, merah, tangkai sari melengkung ke dalam. Jenis kelaminnya biseksual calyx atau corolla perigonium, stamen atau benang sarinya lepas, pistilum atau karpelnya stigma bersatu dengan ovarium inferum, simetri bunga aktinomorfi, mahkota terdapat 5 buah, kelopak 5 buah, benang sari tetradinamis, putik unikarpelus, distribusi seks tumbuhan monoecus, perlekatan karpel sinkarp, jenis buah tunggal, tipe plasenta basalis, dan

umur tumbuhan kurang dari 1 tahun. Khasiat bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa*L.) bersifat Anti inflamasi dan Direutik.

Menurut (Winarti, 2009) biji bunga *Mirabilis jalapa*L. ini dapat dijadikan bedak bila dicampur dengan bahan lainnya atau dipakai juga sebagai krem untuk kulit yang terbakar. Selain itu untuk mengobati bisul, sembelit dan bengkak. Kandungan kimianya: Daun dan bunga *Mirabilis jalapa* mengandung saponin dan lavonoida, daunnya juga mengandung tanin dan bunganya mengandung politenol. Biji tanaman tersebut mengandung flavonoida dan politenol

Kunci determinasi :

Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.): 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150b-151b-152a-**42.Nyctaginaiceae-1b-2a-2. Mirabilis**

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....**3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas**4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.**6**
- 6b Dengan daun yang jelas**7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa Palem atau yang menyerupainya**9**
- 9bTumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....**10**
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....**11**
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas**12**
- 12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali**13**
- 13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....**14**
- 14a Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....**15**

15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau	119
119b Tanaman lain.....	120
120b Tanaman tanpa getah	128
128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang	135
135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b Cabang tidak demikian	143
143b Sisik demikian tidak ada	146
146a Tanaman (bukan buahnya) berduri tempel atau berduri (buah diabaikan).....	147
147b Tanaman berkayu.....	150
150b Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaiian daun dengan atau tanpa kelenjar minyak.....	151
151b Daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling.....	152
152a Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna.	42. Nyctaginaceae.
1b Semak yang tegak atau pangkalnya merayap, tidak berduri. Bunga tidak melekat pada daun pelindung.....	2
2a Bunga berdiri sendiri didalam suatu pembalut semacam kelopak. Panjang tenda bunga 4-6 cm. Benang sari 5.	2. Mirabilis

Fam 42. Nyctaginaceae

Herba atau tumbuh-tumbuhan berkayu. Daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal, tanpa lekuk. Bunga berdiri sendiri atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkelamin 1 atau 2, pada pangkalnya kerap kali dengan daun pelindung hijau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu, hijau atau berwarna. Benang sari 1-10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala sari beruang 2. Bakal buah menumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1, bakal biji 1. Buah diselubungi oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras), bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah.

2. Mirabilis

Herba tegak, kerap kali bercabang kuat dengan akar tunggang yang berbentuk umbi, tinggi 0,5-0,8 m. Batang membesar pada ruas. Daun berhadapan, bertangkai, bulat telur segitiga, dengan ujung meruncing, 3-15 kali 2-9 cm. Bunga berjejal diujung pada karangan bunga yang bercabang dan lebar, dan berdaun, bertangkai sangat pendek. Tinggi pembalut bunga 1 cm, kemudian sampai 1,5 cm, berbagi 5 setengah panjang atau lebih; tajuk bentuk bulat, runcing. Tenda bunga merah, ungu, putih kuning atau berwarna-warni (bont). Panjang tabung 5 cm, diatas pangkal yang berbentuk bola menyempit, semakin keatas melebar. Tepi bentuk corong, diameter 3 cm, terlipat dalam kuncup. Benang sari 5, muncul, tidak sama. Tangkai putik lebih panjang dari tenda bunga, kepala putik bentuk kuas. Buah semu bulat memanjang, berusuk dan berlipat-lipat, hitam, panjang 8 mm. Tanaman hias dari Amerika Selatan, kadang-kadang sedikit banyak menjadi liar; 1-1.200 m.

F. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :
 - a. Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*) berhabitus pohon, periodisitas pirenial, akar tunggang. sifat pada batang monopodial, arah

tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar. Tata letak pada daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun jarum, pangkal daun yang meruncing. Ujung daun tumpul, tepi daunnya beringit dan urat-urat daun sejajar. Tekstur daun kasar, dan warnanya hijau. Bagian bunga tidak ada. Sifat buah tidak ada. Aspek botani dari cemara laut yaitu dapat sebagai pohon hias yang di tanam di depan rumah maupun gedung-gedung.

- b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) berhabitus perdu, periodisitas pirenial, akar tunggang. sifat pada batang monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar. Tata letak pada daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun jantung, pangkal daun yang tumpul. Ujung daun meruncing, tepi daunnya rata dan urat-urat daun menyirip. Tekstur daun tipis seperti kertas, dan warnanya hijau. Bagian bunga tidak lengkap dan terdapat daun pemikat. Sifat buah tidak ada. Aspek bogenvil yaitu di dimanfaatkan sebagai tanaman hias yang banyak kita jumpai di depan pekarangan rumah maupun pinggir jalan raya.
- c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) berhabitus herba, periodisitas anual, akar serabut. sifat pada batang monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya pipih atau kladodia, permukaan pada batangnya licin. Tata letak pada daunnya modifikasi batang, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun duri, pangkal daun roset batang. Ujung daun meruncing, tepi daunnya rata. Tekstur daun berdaging, dan warnanya hijau. Aspek botani tanaman kaktus yaitu sebagai tanaman hias yang unik dan dengan berbagai macam bentuknya
- d. Bayam (*Amaranthus spinosus*) berhabitus herba, periodisitas anual, akar tunggang. Sifat pada batang monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya licin. Tata letak pada daunnya berseling, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun jorong, pangkal daun yang tumpul. Ujung daun terbelah, tepi

daunnya rata dan urat-urat daun menyirip. Tekstur daun tipis, dan warnanya hijau. Bagian bunga tidak lengkap. Sifat buah yaitu sejati ganda. Aspek botani tanaman bayam yaitu dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, serta bayam juga dapat meningkatkan daya ingat.

- e. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) berhabitus herba, periodisitas anual, akar tunggang. sifat pada batang monnopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, permukaan pada batangnya berbulu. Tata letak pada daunnya berhadapan, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun bangun segi tiga, pangkal daun yang rata. Ujung daun meruncing, tepi daunnya rata dan urat-urat daun menyirip. Tekstur daun seperti kertas, dan warnanya hijau. Bagian bunga lengkap. Aspek botani tanaman bunga pukul empat yaitu sebagai tanaman hias di depan rumah.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Anipa, *Penjelasan Tentang Pohon bayam*, Malang: BSE, 2016
- Campbell, Neil A, *Biologi Edisi Kedelapan Jilid 1*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Cronquist, *Klasifikasi dan Morfologi Bunga Bogenvil*, [http://cronquist.com-1981/klasifikasi-bunga bogenvil-.html](http://cronquist.com-1981/klasifikasi-bunga-bogenvil-.html), Diakses pada tanggal 2 maret 2020.
- Cronquist, *Klasifikasi dan Morfologi Cemara Laut* <http://cronquist.com-1981/klasifikasi-cemara-laut-.html>, Diakses pada tanggal 2 maret 2020.
- Cronquist, *Klasifikasi dan Morfologi Kaktus*, <http://cronquist.com-1981/klasifikasi-kaktus/html>, Di akses pada tanggal 29 Februari 2020.
- Cronquist, *Klasifikasi dan Morfologi Bayam*, <http://cronquist.com-1981/klasifikasi-bayam-html>, Diakses pada tanggal 2 maret 2020.
- Cronquist, *Klasifikasi dan Morfologi Bunga Pukul Empat* <http://cronquist.com-1981/klasifikasi-bunga-pukul-empat-html>, Diakses pada tanggal 2 maret 2020.

- Gunawan, dkk, *Penjelasan Tentang Pohon Srikaya*, Malang: UM-Press. 2001.
- Dwi, *Pohon Kaktus*, Yogyakarta: UM-Press, 2007.
- Kimball, *Biologi Universitas*, Jakarta: Erlangga, 1992.
- Luthfi, *Penjelasan Tentang Tanaman Teratai*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Pertiwi Agustina, Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.
- Rahmawati, *Journal of Biological Sciences*, Vol.7 No.16-22, Februari 2007.
- Steenis, C.G.G.J. Van, *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero) 2003.
- Sanjaya, *Laporan Botani Tumbuhan Tinggi Divisi Magnoliophyta*, <https://sanjaya.dataku.com.2008/tugas/>, Diakses pada tanggal 2 maret 2020
- Rahmawati, *Laporan Botani Tumbuhan Tinggi Divisi Magnoiophyta*, <https://sanjaya.dataku.com/tugas/2007>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2020.
- Sudarsono, dkk, *Taksonomi Tumbuhan Tinggi*. Malang: UM Press, 2005.
- Sunanto, *Penjelasan Tentang Pohon Cemara Laut*, Yogyakarta: UGM-PRESS , 1993.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Van, stenesis, *Biologi dan Botani Tumbuhan Tinggi, Jurnal Bology Sains Jurnal Sel dan Struktur Pada Tumbuham*, hlm:6, 2014.
- Winarti, *Penjelasan Tentang Tanaman Sirih Jurnal Biology Sains Jurnal Tumbuhan Tingkat Tinggi.*, hlm:113, 2009.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum adalah :

Jawab :

- 1) Perbedaan ciri ordo yang diamati, yaitu:

a. Ordo Caryophyllales, yaitu:

- 1) Berdaun tunggal, tanpa daun penumpu
- 2) Memiliki ciri khusus benang sari dalam satu lingkaran
- 3) Merupakan tumbuhan yang berkayu

b. Ordo Casuarinales, yaitu:

- 1) Habitusnya perdu dan pohon
- 2) Batang berkayu, cabang-cabang yang muda berwarna hijau
- 3) Buahnya buah kurung yang bersayap dan diselubungi oleh dua daun pelindungnya yang menjadi berkayu.